

КРЕАТИВНОСТЬ – КАК КОМПОНЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ДИРЕКТОРА ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Кадирова Адиба Мажид кизи
Магистрант 2 курса направления
Дошкольное образование
ТГПУ им. Низамий.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7306517>

Когда меняются цели, и задачи педагогической психологии, а также теории и практики профессиональной деятельности педагога, одной из ведущих проблем специалистов становится не только сохранение психического и психологического здоровья детей, но и обеспечение их интеграции в социуме.

Высокоскоростные изменения в социуме, в частности в образовании, и потребность в использовании нестандартных методов и решений поставленных задач хочется обратить внимание на понятие «креативность» в педагогической деятельности. Основной проблемой, является – развитие креативности директора и педагогов дошкольной образовательной организации. Обосновывается необходимость реализации индивидуального подхода в развитии креативности. В качестве основного средства развития креативности педагога предлагается участие воспитателей дошкольных образовательных организаций в разработке и реализации образовательных проектов.

Личность директора ДОО, его профессиональное развитие являются сегодня предметом многих научных исследований. Интерес к педагогам и руководителям именно дошкольного направления не случаен, именно он во многом определяет результат образовательной деятельности. В профессиональном стандарте педагога зафиксированы требования государства и общества к профессионализму воспитателя дошкольных образовательных организаций. В числе этих требований «организация видов деятельности, осуществляемых в дошкольном возрасте, конструктивного взаимодействия детей в разных видах деятельности, использование не директивной помощи и поддержка детской инициативы и самостоятельности».

Для эффективного выполнения руководителя данных трудовых действий в условиях дошкольной образовательной организации необходимо осуществлять непрерывное развитие необходимых профессиональных и личностных качеств.

Определяющим качеством личности, способной мобильно реагировать на изменения запросов и потребностей субъектов образовательной деятельности, несомненно, можно считать креативность.

В педагогическом словаре креативность определяется как уровень творческой одаренности, способности к творчеству, составляющий относительно устойчивую характеристику личности. Креативность в профессиональной педагогике принято рассматривать как способность к творчеству, принятию и созданию нового, нестандартному мышлению, генерированию большого числа оригинальных и полезных идей. Говоря о креативности педагога, мы связываем ее с готовностью изменяться, отказываться от стереотипов, с принятием оригинальных решений профессиональных проблем в ситуации неопределенности; с активизацией внутренних ресурсов личности, которые помогут ей успешно «играть» свою роль в обществе. Креативность педагога проявляется в его творческих достижениях на разных этапах профессиональной деятельности, в создании новых профессиональных продуктов и высоких результатов деятельности.

В качестве составляющей креативности личности как правило рассматриваются мотивационный, интеллектуальный, эмоциональный и коммуникативный компоненты.

Таким образом, креативность директора ДОО - это творческие способности личности, характеризующиеся готовностью к генерированию принципиально новых необычных идей, отказом от традиционных или принятых схем мышления. Это способность решать проблемы, возникающие в процессе педагогической деятельности в постоянно меняющейся социокультурной ситуации, проектировочные, диагностические и мотивационные способности, владение современными педагогическими технологиями.

Следовательно, креативность – индивидуальное свойство личности и для достижения оптимального результата в развитии креативности директора ДОО необходимо применение индивидуального подхода.

В контексте высказываний ученых, под индивидуальным подходом к развитию креативности директора дошкольной образовательной организации понимается возможность обеспечения комплекса организационно-управленческих и методических условий для проявления творческих способностей в профессиональной деятельности.

Недооценка индивидуальных особенностей креативности директора создает противоречия в организации деятельности дошкольной

образовательной организации по развитию педагогических кадров.

Можно выделить следующие рассогласования:

- между потребностями педагога в творчестве и жесткой регламентацией определенным методическим пособием, заявленным в образовательной программе дошкольной образовательной организации, педагогических действий в конкретной форме организации образовательной деятельности;
- между самооценкой педагогом своих креативных способностей и творческих возможностей и недостаточностью критериальной базы для диагностики креативности педагога методической работой дошкольной образовательной организации;
- между предлагаемой системой методической поддержки средствами и способами личностного и профессионального развития педагогических работников и их направленностью на развитие креативности конкретного педагога.

В решении данных противоречий необходимо учитывать требования индивидуального подхода к развитию директора ДОО при определении оптимального сочетания креативных способностей и возможностей конкретного педагога, моделью организации образовательной деятельности дошкольной образовательной организации и условиями творческой педагогической деятельности. Важно создать благоприятную креативную среду, которая позволит реализовать каждому свой креативный потенциал и обеспечить наличие таких условий, как повышение квалификации с опорой на развитие творческого мышления, методическое сопровождение, поддержка индивидуальности.

Для этого в развитии креативности личности важно учитывать основные функции индивидуального подхода:

- диагностическую – в процессе творческой профессиональной деятельности в условиях дошкольной образовательной организации осуществляется изучение и познание индивидуальных особенностей педагога;
- прогностическую – прогнозирование развития креативности педагога в условиях осуществления им профессиональной деятельности в системе дошкольного образования;
- мотивационную – стимуляция педагога к трансляции средств, способов, результатов творческой профессиональной деятельности, самосовершенствованию, саморазвитию.

Указанные функции тесно взаимосвязаны и дополняют друг друга.

Для реализации индивидуального подхода необходимо определить уровень креативности каждого педагога для определения стратегии дальнейших действий по ее развитию. Критерии и показатели развития креативности педагога присутствуют практически в каждом научном исследовании и подразумевают проведение диагностических процедур.

На основе изученных исследований по проблемам креативности, разработана система критериев и показателей креативной компетентности педагога. Данная система легла в основу подбора необходимых диагностических методик для определения уровня развития креативной компетентности педагогов.

Таким образом, созданные разработки, в том числе особенности реализации образовательных проектов организационно-управленческие и методические условия, учитывающие уровень развития креативной компетентности педагога позволяют:

- целенаправленно осуществлять управление и методическую поддержку развития креативности;
- отбирать в процессе образовательного проектирования формы, средства и методы развития креативности педагогов в зависимости от их индивидуальных креативных способностей, возможностей, потребностей, склонностей и интересов;
- повышать эффективность образовательного проектирования в ДОО за счет реализации креативного потенциала педагогов во взаимодействии с другими субъектами образовательной деятельности.

Жизнь показывает, что именно креативная составляющая в деятельности директора ДОО нуждается в актуализации и стимулировании, а потому организацию психологического сопровождения профессиональной деятельности и оказание психологической помощи и поддержки необходимо решать как проблему осуществления каждым участником образовательно-воспитательного процесса самостимулирования, самопомощи и самоподдержки.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Коджаспирова, Г. М., Коджаспиров, А. Ю. Педагогический словарь. [Текст] / Г. М. Коджаспирова., А. Ю. Коджаспиров. — М.: Издательский центр «Академия», 2003.
2. Любарт, Т., Мишуру, К. Психология креативности / пер. с фр. . [Текст] / Т Любарт., К. Мишуру— М.: Когнито-Центр, 2009.

3. Лыкова, И.А., Синицина, И.А. Мельников, В.А. Индивидуальность человека как ценность современной постнеклассической культуры // Письма в Эмиссия. Оффлайн. The Emissia.Offline Letters: электронное научное издание (педагогические и психологические науки). – 2017. – № 5.
4. Хуторской, А. В. Развитие одаренности школьников. Методика продуктивного обучения. Пособие для учителя. [Текст] / А.В. Хуторской. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000.
5. Чеменева А.А., Ушакова-Славолюбова О.А. Управленческие условия развития креативной компетентности педагогов ДОО Муниципальное образование: инновации и эксперимент. 2017, № 5 • 21 - 26